

HÁBITOS ALIMENTARES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A RELAÇÃO COM ALTERAÇÕES DOS NÍVEIS GLICÊMICOS: REVISÃO INTEGRATIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.10513387

Clarissa Bezerra de Santana

Médica

RESUMO

A alimentação saudável é um fator determinante para a prevenção de doenças e promoção de saúde de crianças e adolescentes. Dada a escassez de estudos entre a relação de crianças e adolescentes, hábitos alimentares e alteração da glicemia, faz-se necessário avaliar se os hábitos alimentares podem provocar impactos sobre os níveis glicêmicos de crianças e adolescentes, uma vez que a implementação de cuidados precoces contribui com a qualidade de vida futura, e reduz a ocorrência de doenças crônicas. O objetivo do estudo é sintetizar as evidências presentes na literatura científica sobre a relação entre os hábitos alimentares de crianças pré-escolares e adolescentes e as alterações dos níveis glicêmicos. A pesquisa é uma revisão integrativa, cuja estratégia foi delimitada conforme os descritores em Ciência da Saúde (DeCS) com base no método Population Variables and Outcomes (PVO), utilizando o formulário de busca avançado com a associação dos descritores: Child or adolescent/Diet, food and nutrition/ Blood glucose por meio do operador booleano "AND". Foram incluídos estudos atendam a pergunta de pesquisa, texto disponível na íntegra, do tipo artigo, publicados em português, inglês e espanhol, sem distinção temporal. Inicialmente foram identificados 198 artigos, após a filtragem restaram 132. Destes, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e leitura na íntegra resultou em uma amostra final de 11 estudos. Os países dos estudos compreenderam em sua maioria: Estados Unidos da América, Brasil, Canadá, Irã e Finlândia, e apresentaram como desenho de estudo, ensaios controlados, estudos de coorte e estudos de prevalência tendo abordagem quantitativa e análise estatística dos dados. Diante dos resultados apresentados, evidencia-se que a maior parte dos estudos correlaciona que os hábitos alimentares das crianças e adolescentes causam alterações dos níveis glicêmicos principalmente quando o consumo de ultraprocessados, fast food em excesso e que as escolhas alimentares são diretamente relacionadas pelo meio em que estão inseridos. Desta forma, é necessário que as boas práticas alimentares sejam difundidas nos variados contextos que permeiam a sociedade, uma vez que a mesma pode acarretar problemas de saúde nos indivíduos.

Descritores: Criança ou Adolescente; Dieta, Alimentos e Nutrição; Glicemia.

ABSTRACT

health of children and adolescents. Given the scarcity of studies on the relationship between children and adolescents, eating habits and changes in glycemia, it is necessary to evaluate whether eating habits can have an impact on the glycemic levels of children and adolescents, since the implementation of early care contributes with future quality of life, and reduces the occurrence of chronic diseases. The objective of the study is to synthesize the evidence present in the scientific literature on the relationship between the eating habits of preschool children and adolescents and changes in glycemic levels. The research is an integrative review, whose strategy was delimited according to the descriptors in Health Science (DeCS) based on the Population Variables and Outcomes (PVO) method, using the advanced search form with the association of descriptors: Child or adolescent/Diet, food and nutrition/Blood glucose using the Boolean operator "AND". Studies that answered the research question, text available in full, article type, published in Portuguese, English and Spanish, without temporal distinction, were included. Initially, 198 articles were identified, after filtering, 132 remained. Of these, after applying the inclusion and exclusion criteria and reading in full, a final sample of 11 studies resulted. The study countries mostly comprised: United States of America, Brazil, Canada, Iran and Finland, and presented as study design, controlled trials, cohort studies and prevalence studies using a quantitative approach and statistical analysis of the data. In view of the results presented, it is clear that most studies correlate that the eating habits of children and adolescents cause changes in glycemic levels, especially when the consumption of ultra-processed foods, excessive fast food and that food choices are directly related to the environment in which they live. that are inserted. Therefore, it is necessary that good eating practices be disseminated in the various contexts that permeate society, as this can cause health problems in individuals.

Descriptors: Child or Adolescent; Diet, Food and Nutrition; Blood glucose

INTRODUÇÃO

A alimentação saudável é um fator determinante para a prevenção de doenças e promoção da saúde de crianças e adolescentes, e a partir dela se torna possível o crescimento e desenvolvimento saudáveis.

No contexto da atenção básica, o crescimento e desenvolvimento são acompanhados nas consultas de puericultura, nas quais os profissionais acompanham e avaliam esses parâmetros da criança desde os seus primeiros dias de vida. Este atendimento deve ser realizado dentro da rotina do serviço de saúde e o principal objetivo é a prevenção e detecção precoce de problemas de saúde, assim como atividades relacionadas a gestão e assistência integral a saúde (TAVARES et al.,2019).

Durante as consultas é imprescindível que o profissional de saúde oriente sobre a importância da alimentação adequada para cada fase da vida da criança, a

amamentação, o momento ideal para a introdução alimentar, assim como a frequência e a qualidade que os alimentos que devem ser ofertados (TAVARES et al., 2019). A ingestão de alimentos de forma inteligente proporciona o suprimento adequado das necessidades nutricionais, sendo uma das garantias para a saúde e qualidade de vida desde o início com o leite materno até o consumo de alimentos mais naturais (in natura) ou minimamente processados (BRASIL 2019).

O início da alimentação saudável ocorre por meio do aleitamento materno exclusivo e se mantém através da introdução complementar recomendada a partir do 6º mês de vida, contribuindo com a formação dos hábitos alimentares desde os primeiros anos de vida e/ou comportamentos alimentares ao longo da vida jovem e adulta (BRASIL, 2012).

Os hábitos alimentares representam uma construção contínua acerca dos alimentos que o indivíduo consome, a quantidade ingerida, o modo de preparo e até com quem ele compartilha a refeição, uma ação inicialmente realizada pelos pais e familiares na qual se aprende e se repete, podendo contribuir ou não para a saúde a longo prazo. Esta é uma prática que sofre influência de diversos fatores como a faixa etária, escolaridade, mídia, questões psicológicas, imagem corporal, condições socioeconômicas e práticas religiosas, além do meio social e cultural no qual a pessoa está inserida, principalmente o seio familiar (BRASIL, 2013; BRASIL, 2019; LEMOS, DALLACOSTA, 2005).

Por outro lado, o comportamento alimentar representa o convívio com o alimento e as atitudes pelas quais podemos ter em relação ao mesmo, envolvendo questões intrínsecas e extrínsecas ao indivíduo, que por vezes também pode se tornar prejudicial ao organismo. É possível evidenciar que a alimentação pode ser um fator protetor de saúde ou pode estar ligada a condições patológicas, sejam elas relacionadas ao hábito ou comportamento alimentar, duas situações distintas, porém, complementares, pois trata-se principalmente da relação entre a pessoa e o alimento (VAZ, BENNEMANN, 2014).

De acordo com Paiva (2010), a criança de 1 a 6 anos, idade pré-escolar, se encontra numa fase decisiva para o desenvolvimento dos hábitos alimentares, que provavelmente se manterão durante a vida adulta, tornando-se essencial ofertar uma alimentação adequada de forma precoce. Essa fase da vida representa um momento de maturação biológica, psíquica e motora, que se torna possível através de estímulos e da alimentação adequada; estes devem ser incentivados e mantidos através da

família e da escola. A criança passa a desenvolver suas preferências alimentares, que por vezes são manifestadas através daquilo que lhe são ofertadas ou observadas em outras crianças (BERTIN et al, 2010; VIANA, SANTOS, GUIMARÃES, 2008).

Os adolescentes por sua vez de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 2019), representam os jovens entre 12 a 18 anos. Tratando-se acerca da alimentação nessa faixa etária, os jovens fazem suas escolhas pensando por vezes no prazer momentâneo, nas consequências para a imagem corporal ou influência social, associando principalmente a alimentação às questões emocionais. Nesta idade, o prazer de viver se sobrepõe a real necessidade nutricional e a alimentação saudável, o que possivelmente provoca danos à saúde a médio ou longo prazo, principalmente quando relacionado a outros fatores, como estilo de vida sedentário e questões genéticas (LEMONS, DALLACOSTA, 2005; VIANA, SANTOS, GUIMARÃES, 2008).

Da infância a adolescência, fica evidente que uma dieta adequada é essencial para a manutenção da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Quando a mesma não acontece, diversas consequências e complicações podem surgir ainda na infância e adolescência e se prolongar ou piorar na fase adulta, prejudicando a saúde. Dentre os problemas que podem acontecer, é possível citar a desnutrição, atraso de desenvolvimento, anemia, dislipidemia, sobrepeso, obesidade, doenças cardiovasculares, alterações glicêmicas e consequentemente o diabetes (ALMEIDA et al, 2021; TELES, FORNÉS, 2011; VAZ, BENNEMANN, 2014).

Desta forma, considerando o papel protetor em saúde da alimentação a curto e longo prazo para crianças e adolescentes, e dada à escassez de estudos entre a relação de crianças e adolescentes, hábitos alimentares e alteração da glicemia, faz-se necessário avaliar se os hábitos alimentares podem provocar impactos sobre os níveis glicêmicos de crianças e adolescentes, uma vez que a implementação de cuidados precoces contribui com a qualidade de vida futura, e reduzir a ocorrência de doenças crônicas como a obesidade, problemas vasculares e metabólicos como o próprio diabetes mellitus. Assim, o presente estudo busca sintetizar as evidências presentes na literatura científica sobre a relação entre os hábitos alimentares de crianças pré-escolares e adolescentes e as alterações dos níveis glicêmicos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Alimentação de crianças em idade pré-escolar e adolescentes

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura por meio da Lei nº 8.069 de junho de 1990 o direito à alimentação saudável e adequada para a faixa etária, garantindo o direito humano básico à qualidade de vida, promoção e proteção da saúde. Afim de colaborar e reforçar esta iniciativa, surge a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) através da Portaria Nº 2715 de 17 de novembro de 2011, desenvolvida no intuito de melhorar a alimentação e nutrição da sociedade brasileira, através de princípios e diretrizes, transformando em uma ação transversal entre setores e governos no combate à fome, pobreza e promovendo uma alimentação adequada, reduzindo os índices de morbimortalidade pela nutrição (BRASIL, 2013; BRASIL, 1990).

De acordo com a PNAN (2011), o aleitamento materno diz respeito a primeira prática nutricional voltada para garantir a saúde, crescimento e desenvolvimento infantil, preconizando que seja exclusivo até o 6º mês de vida do bebê e em livre demanda, isso permitirá que a criança receba todos os nutrientes necessários, compostos imunológicos e alcance o crescimento e desenvolvimento adequados. Posteriormente é a fase da introdução alimentar, a qual a criança passa a consumir e conhecer os alimentos que fazem parte da rotina da família, esses novos alimentos devem complementar as necessidades nutricionais, numa fase que a criança já possui reflexos para deglutição, sustentação da cabeça e erupção dos dentes, facilitando a mastigação (BRASIL, 2013; BRASIL, 2015).

A introdução de alimentos deve ser feita em tempo oportuno, em quantidade e qualidade adequadas a cada fase do desenvolvimento infantil. Esse é o momento em que os primeiros hábitos são adquiridos e formados e a correta inserção dos alimentos tem o papel de promoção à saúde e hábitos saudáveis, além de proteger a criança de deficiências de micronutrientes e doenças crônicas na idade adulta (BRASIL, 2013, p. 13).

O Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014) dispõe de estratégias, informações e recomendações para a população no intuito de promover saúde coletiva nutricional. É preconizado no guia alimentar que todas as faixas etárias devem consumir EM maior quantidade de refeições alimentos in natura ou minimamente processados como arroz, feijão, frutas, castanhas, mandioca entre

outros. Neste sentido, deve-se limitar o consumo de alimentos processados, em conserva, frutas em calda e deve-se evitar o uso de alimentos ultra processados como biscoitos recheados, salgadinhos e refrigerantes com o intuito de não desenvolver complicações na saúde dos indivíduos (BRASIL, 2014).

Em contrapartida em 2019 foi elaborado o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos com objetivo de apresentar recomendações e informações sobre a forma de alimentar-se para a faixa etária visando promover saúde, crescimento e desenvolvimento adequados. Um instrumento elaborado pelo Ministério da Saúde que busca incentivar as famílias a desenvolver boas práticas alimentares desde do período do aleitamento exclusivo até a introdução alimentar das crianças (BRASIL, 2019).

O padrão alimentar se modifica de acordo com os grupos etários. Entre as crianças, inicialmente há um bom consumo de frutas e hortaliças, que se reduz com o tempo, o consumo de alimentos ultra processados ainda é de maior prevalência e o aleitamento materno exclusivo (AME) por vezes é subestimado. Na sua maioria, essa ocorrência é justificada por pais e familiares, como a falta de tempo, além da falta de uma rede de apoio para compartilhar os cuidados com a criança, sem considerar os prejuízos que podem acarretar a saúde da mesma. Os desafios existem para qualquer ação e cuidado em saúde, porém, é necessário que haja instrução sobre os benefícios e malefícios dessas atitudes e assim cada família saberá enfrentar os desafios de manter uma alimentação adequada (BRASIL, 2013; BRASIL, 2019).

De acordo com Viana, Santos e Guimarães (2008, p. 215), o adolescente cria maiores relações entre a sua alimentação e seu cotidiano e afirma:

[...]os vegetais cozidos, saladas e alimentos por eles classificados como saudáveis, são associados às refeições com os pais, a “ficar em casa” e a maior autocontrole. A “junk food”, comida de baixo valor nutricional definida por este grupo como não- saudável, é associada a refeições com os amigos, às “refeições fora”, à falta de controle e ao “estar à vontade”.

Em concordância, Silva e Ferreira (2019, p. 3) dizem que “[...] a escolha dos alimentos pelos adolescentes nem sempre se relaciona ao que é saudável, mas sim ao que é socialmente aceitável pelo seu grupo, sendo esse comportamento incentivado e reforçado pelo marketing”. Muito se está preocupado com a imagem do corpo, porém, deve-se entender principalmente que a alimentação saudável irá reduzir danos e agravos a saúde atual e futura deste jovem (SILVA, FERREIRA, 2019).

De modo geral, na adolescência se faz necessária a continuidade dos hábitos alimentares adquiridos ao longo do crescimento, incluindo no consumo diário, legumes, verduras, frutas, cereais, tubérculos, carnes, leite e derivados, oleaginosas, ovos e leguminosas, adequando-se em quantidade e disponibilidade, além de respeitar, restrições, intolerâncias e alergias. Este cuidado irá garantir as necessidades nutricionais do jovem e manter a sua saúde (BRASIL, 2015; CASTRO, 2020; PORTO, MARTINUZZO, 2021).

Construção dos hábitos alimentares de crianças e adolescentes

Segundo Freitas, Minayo e Fontes (2011) hábito alimentar significa a adoção de costumes e práticas que são estabelecidas a partir do cotidiano das pessoas, sendo construídos e influenciados principalmente no núcleo familiar. Um estudo de Piasetzieti (2020) evidenciou que os primeiros anos de vida são fundamentais para a construção dos gostos alimentares, onde crianças e adolescentes tendem a internalizar o comportamento alimentar dos adultos que fazem parte do seu convívio, ou seja, é importante salientar que as influências sobre a alimentação podem envolver fatores intrínsecos e ambientais.

Dentre os componentes ambientais, um dos principais diante da contínua globalização são os veículos midiáticos como a televisão e as redes sociais. A publicidade destes meios de comunicação através de um alcance em grande escala enfatiza e divulga na sua grande maioria alimentos com alto teor de sódio, gorduras e açúcares os quais desperta o interesse para o consumo de produtos com baixo valor nutricional e prejudiciais à saúde, principalmente a alimentação fast-food, rápida, prazerosa momentaneamente e que não exige esforço de preparo. A mídia consegue de forma significativa manipular as pessoas através da psicologia das cores, contrastes e imagens ilustrativas, nos fazendo acreditar que precisamos provar ou ter aquele produto (MICHELETTI, MELO, 2020; VAZ, BENNEMANN, 2014).

A escolaridade e a renda familiar podem ter influência positiva ou negativa sobre os hábitos alimentares, pois quanto maiores as condições socioeconômicas e o grau de instrução das pessoas, melhores se tornam as suas escolhas alimentares e liberdade de acesso, principalmente sobre frutas e legumes, garantindo a diversidade nutricional necessária (ROSSI, MOREIRA, RAUEN, 2008; VAZ, BENNEMANN, 2014).

A imagem e o peso corporal por vezes geram insatisfação diante da autoimagem, interferindo de forma negativa, principalmente tratando-se de adolescentes, aos quais passam por uma fase conturbada pelas mudanças físicas e emocionais, que podem fazer com que os mesmos venham a optar por não se alimentarem, rejeitando alimentos que são essenciais para o seu organismo. Os fatores psicológicos não podem ser esquecidos, pois influenciam na quantidade e qualidade da alimentação, onde as emoções controlam as ações, gerando distintas mudanças e impactos no comportamento alimentar, na sua maioria de forma negativa e prejudicial à saúde geral do indivíduo (ROSSI, MOREIRA, RAUEN, 2008; VAZ, BENNEMANN, 2014).

A alimentação realizada fora do ambiente domiciliar como creches e escolas tende a influenciar os hábitos alimentares desta população. As escolas públicas brasileiras dispõem do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que foi criado em 1955 para assegurar a distribuição e oferta de refeições balanceadas e saudáveis durante o período que o aluno estiver na instituição e assim evitar a utilização de alimentos ultra processados, porém, ainda depende da aceitação do aluno para adesão da alimentação ofertada e para isso acontecer a ESCOLA deve trabalhar junto com a família (MELLO; VALLE., 2007).

Vale ressaltar que a alimentação também é uma identidade de grupos religiosos e culturais por exemplo, que se adapta a diferentes ambiências e realidades tradicionais e socioeconômicas. Assim, estes fatores implicam na disponibilidade, acesso e até mesmo restrições, influenciando no consumo alimentar de crianças e adolescentes (LEMOS, DALLACOSTA, 2005).

Assim, as crianças e adolescentes com diagnóstico de diabetes mellitus requer de uma rede de atenção qualificada e multiprofissional, tendo em vista as alterações que o problema de saúde pode ocasionar, sendo a família a principal fonte de cuidado e apoio (PENNAFORT et al., 2016; JÚNIOR et al., 2013).

O estudo de Júnior et al., (2013, p.9), concluiu que:

O Diabetes Mellitus interfere não só na criança, mas também no seu grupo familiar e social, impondo profunda modificações no estilo de vida, recaindo os principais cuidados sob responsabilidade da mãe.

Não se pode desconsiderar que outro ponto importante é o impacto que a mudança da alimentação ocasiona na vida da criança e da família, junto a isso um gasto maior financeiro para a reeducação alimentar o que as vezes ultrapassam o

orçamento familiar (JUNIOR et al., 2013). Segundo PILGER et al., (2007) a taxa de crianças e adolescentes diabéticos tem aumentado nos últimos anos e o apoio familiar é essencial para o equilíbrio emocional destes pacientes.

Desta forma, podemos perceber que a alimentação se trata de uma ação complexa, que pode sofrer influências distintas e trazer consequências para a vida do indivíduo, dependendo das escolhas e atendimento ou não das necessidades corporais e metabólica.

MATERIAS E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado por meio de uma revisão integrativa, de acordo com Campos e David (2007, p. 385) “[...] a revisão integrativa é uma técnica de pesquisa onde, os estudos são reunidos e sintetizados por meio da análise dos resultados evidenciados nos estudos de muitos autores”. De forma complementar, Mendes, Silveira e Galvão (2019, p. 3) diz que, “a revisão integrativa (RI) é um método que permite síntese de conhecimento por meio de processo sistemático e rigoroso. A condução de RI deve pautar-se nos mesmos princípios preconizados de rigor metodológico no desenvolvimento de pesquisas.”

Definir a pergunta problema da revisão é o passo inicial da pesquisa, que permite uma delimitação do tema e do que a pesquisador se propõe a buscar na literatura. É a partir da pergunta que se torna possível a busca inicial na literatura, como um mapeamento do que já se tem evidenciado cientificamente, atribuindo a relevância do estudo que será desenvolvido, construindo os objetivos e hipóteses de pesquisa (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008).

A pergunta deve ser clara, objetiva e embasada cientificamente, pois é a partir dela que todo o trabalho será construído e estruturado, e para isso, se torna necessário uma base sólida, que permita a condução da pesquisa com rigor metodológico (SOARES et al, 2014). No presente estudo, a pergunta norteadora definida é: Os hábitos alimentares de crianças e adolescentes podem alterar os níveis glicêmicos?

Esta etapa é precedida pela pergunta norteadora, por meio das bases de dados se torna possível a seleção de estudos que irão compor a amostragem do estudo. A estratégia de pesquisa foi delimitada conforme os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) com base no método Population, Variables and Outcomes (PVO), descritos

no quadro 1, afim de encontrar estudos primários que venham a responder à pergunta da revisão.

Quadro 1- Seleção dos descritores pela Estratégia PVO

ESTRATÉGIA	COMPONENTES DA PERGUNTA	DESCRITORES
Population	Criança pré escolar e adolescente	Child, or Adolescent
Variables	Hábitos Alimentares	Diet, food and nutrition
Outcomes	Problema de saúde	Blood glucose

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Para elaboração desta pesquisa utilizou-se o formulário de busca avançada por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), afim de selecionar estudos presentes nas seguintes bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências Sociais e da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis Retrieval System Online (MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), selecionadas devido sua maior abrangência de estudos.

Os critérios de inclusão adotados para esta pesquisas foram: estudos que abordem a relação da alimentação e alterações nos níveis glicêmicos de crianças e adolescentes, texto disponível na íntegra, do tipo artigo, publicados em português, inglês e espanhol, sem distinção temporal. Foram excluídos: estudos duplicados, não disponíveis na íntegra, que não correspondam ao objetivo da pesquisa, teses, dissertações, revisão, editorial e nota.

Para operacionalização da busca foi utilizado os operadores booleanos AND e OR para o cruzamento dos descritores através da seguinte chave de busca: (Child OR Adolescente) AND (Diet, Food and Nutrition) AND (blood glucose).

Após a busca por meio do cruzamento, inicialmente foram identificados um total de 198 artigos: 186 na MEDLINE, 08 na LILACS, 01 na BDNPAR, 01 na BINACIS, 01 na IBECS e 01 na MedCarib. Os artigos obtidos foram submetidos a filtragem, considerando os aspectos referentes a idioma inglês, português e espanhol, o tipo de documento, priorizando apenas artigos, sem recorte temporal, onde restaram 132 artigos, sendo estes: 124 na MEDLINE, 08 na LILACS. Não foram encontrados estudos disponíveis na SciELO e BDENF por meio do cruzamento realizado.

Após a triagem inicial, considerando título e resumo dos estudos, apenas 13 estudos foram selecionados para amostra: 12 na MEDLINE e 01 na LILACS. Foram excluídos 119 artigos por não se enquadrar aos critérios de inclusão, não respondendo

à pergunta norteadora, fugindo da temática abordada. A leitura completa do material da amostra primária possibilitou refinar a pesquisa, estabelecendo uma amostra final composta de 11 artigos elegíveis, todos indexados na base de dados MEDLINE.

Para a exposição deste processo de busca e seleção dos estudos, foi adotado o fluxograma PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses) conforme evidenciado na figura 01, garantindo que os dados e artigos selecionados respeitem os critérios de inclusão e exclusão, o que permite rigor metodológico, científico e analítico.

FIGURA 01: Fluxograma de busca, seleção e constituição da amostra final

Fonte: adaptado de PAGE, et al, 2021. Traduzido pela autora, 2022

A construção da síntese se tornou possível após a coleta e categorização dos achados na literatura por meio do instrumento de coleta de dados. Neste passo, tornou-se possível evidenciar e discutir os principais achados diante da pergunta norteadora, identificando lacunas e/ou potencialidades que possam vir a contribuir com a prática clínica em saúde. Ou seja, foi a partir dessa etapa que se tornou possível analisar os resultados, mas também sugerir recomendações ou até mesmo potencializar futuras pesquisas (MENDES, SILVEIRA E GALVÃO, 2019).

Para fins desta pesquisa, para realizar a apresentação dos resultados e análise foi adotado o método de redução de dados proposto por Whittmore e Knalf (2005), por meio de quatro etapas. A primeira fase correspondeu a uma classificação geral dos dados obtidos, onde o material foi organizado em subgrupos que possibilitem uma melhor análise do conteúdo abordado, baseando-se em nível de evidência, cronologia, ambientes e características da amostra, sendo este último o subsídio para a esta pesquisa.

Na fase de redução dos dados propriamente dita, realizou-se a extração e codificação dos dados, de forma que foi possível estruturar e manusear as informações coletadas na literatura, de forma breve, porém, com rigor metodológico, onde possibilitou uma comparação sistêmica dos estudos (WHITTMORE, KNALF, 2005). No vigente estudo, analisando a amostra selecionada, foram consideradas dois grupos, crianças pré-escolares e adolescentes.

Em seguida, foi realizada a exibição dos dados e organizado um compilado unindo os dados que foram extraídos dos estudos individuais, de forma que possibilitou a ocorrência da comparação de dados dos estudos selecionados e a visualização dos resultados de forma objetiva, o que possibilitou a interpretação e discussão dos achados a partir da visualização de padrões e relações entre os componentes de dados primários da amostra final.

Por fim, os resultados obtidos foram sumarizados e foi construída a síntese de apresentação final dos dados, que possibilitou a sua discussão a partir de inferências na literatura a partir das principais variáveis que foram identificadas dada a sua devida relevância. A síntese baseou-se na análise dos dados, de forma interpretativa e descritiva, reconhecendo os principais achados da amostra (WHITTMORE, KNALF, 2005).

RESULTADOS

A amostra final resultou em 11 artigos elegíveis que foram analisados e selecionados para fins desta pesquisa. Abaixo, no quadro 3, está sumarizada a apresentação dos resultados, onde são evidenciados inicialmente aspectos da caracterização do material, expondo os dados quanto a autoria e ano de publicação, base de dados em que o estudo está indexado, local do estudo, periódico da publicação e objetivo da pesquisa.

Em síntese, considerando as variáveis metodológicas da amostra, os tipos de estudos destacaram, ensaios clínicos (COSTA et al, 2018; LAITINEN et al, 2018; SETAYESHGAR et al, 2017), estudos de coorte (DURÃO et al, 2016; HOOSHMAND et al, 2018; JEANS et al, 2020; MURAKAMIA, SASAKIB, 2018; NAGARAJAN et al, 2017; PEREIRA et al, 2013) e estudos de prevalência (FORBES et al, 2009; WAGNER, et al, 2016). Todos os estudos possuíam semelhança, tratando-se de uma abordagem quantitativa, com análise estatística dos dados.

Estes estudos foram realizados em diferentes cenários, incluindo maternidades (COSTA et al, 2018; DURÃO et al, 2016), escolas e creches (FORBES et al, 2009; HOOSHMAND et al, 2018; JEANS et al, 2020; PEREIRA et al, 2013; SETAYESHGAR et al, 2017), clínicas de atendimento (LAITINEN et al, 2018; WAGNER, et al, 2016), centros locais de saúde (MURAKAMIA, SASAKIB, 2018) e no próprio domicílio dos participantes da pesquisa (NAGARAJAN et al, 2017).

Ao que tange o lapso temporal, destaca-se um maior quantitativo de estudo do ano de 2018 (MURAKAMIA, SASAKIB, 2018; COSTA et al, 2018; LAITINEN et al, 2018;

HOOSHMAND et al, 2018), seguido do ano 2017 e 2016 (NAGARAJAN et al, 2017; SETAYESHGAR et al, 2017; DURÃO et al, 2016; WAGNER, et al, 2016), e por fim os anos de 2009, 2013 e 2020 (FORBES et al, 2009; PEREIRA et al, 2013; JEANS et al, 2020).

Acerca da técnica de coleta de dados, os estudos da presente amostra fizeram a coleta dos dados por meio da análise de parâmetros antropométricos, metabólicos, dietéticos e foram baseadas em amostra de sangue e entrevista (JEANS et al, 2020; LAITINEN et al, 2018; MURAKAMIA, SASAKIB, 2018; NAGARAJAN et al, 2017; PEREIRA et al, 2013), por meio de um questionário de recordatório e frequência alimentar (COSTA et al, 2018; DURÃO et al, 2016; FORBES et al, 2009;

HOOSHMAND et al, 2018) e por meio de dados dos prontuários dos pacientes em acompanhamento (SETAYESHGAR et al, 2017; WAGNER, et al, 2016).

Quanto aos aspectos éticos e legais, todos os estudos mencionados anteriormente passaram por aprovação do comitê de ética e pesquisa. Seguiram a Declaração de Helsinque que regem as pesquisas realizadas com seres humanos (COSTA et al, 2018; JEANS et al, 2020; LAITINEN et al, 2018; MURAKAMIA, SASAKIB, 2018).

Quanto aos grupos populacionais em estudo, 04 artigos é direcionados para crianças pré-escolares, 04 artigos retratam o grupo populacional de adolescentes e 03 artigos fazem sua abordagem para ambas faixas etárias, sendo todos presentes na base de dados MEDLINE.

Diante do fichamento realizado para identificação dos principais achados reconhecidos pela literatura, observou-se na amostra as variáveis mais prevalentes que se apresentaram, determinando as seguintes categorias de discussão: 1) Alimentação, ambiência, condições socioeconômicas familiar e nível instrucional; 2) Tipos de alimentos disponíveis e a relação com a saúde; 3) A interação entre a alimentação e alterações metabólicas.

QUADRO 2: Quadro sinóptico de categorias e estudos incluídos em categorias.

Categoria 1:	Costa et al, (2018)
	Forbes et al (2019)
	Jeans et al (2020)
	Nagarajan et al, (2017)
	Wagner et al (2016)
Categoria 2:	Durão et al (2016)
	Nagarajan et al, (2017)
	Murakamia e Sasaki (2018)
	Setayeshgar et al (2017)
Categoria 3:	Costa et al (2018)
	Hooshmand et al (2018)
	Laitinen et al, (2018)
	Setayeshgar et al, (2017)
	Wagner et al (2016)

DISCUSSÃO

A literatura evidência que a construção dos hábitos alimentares é um processo contínuo e multifatorial, que pode interferir no funcionamento do organismo de forma positiva, quando permite a manutenção da saúde, ou de forma negativa, quando

corroborar com o desenvolvimento de doenças crônicas por meio de dietas, tal qual o diabetes mellitus tipo 2, que se trata de uma patologia diretamente relacionada às características da alimentação (APARÍCIO, 2016; MADRUGA et al, 2012).

Para Aparício (2016) e Piassetzki e Boff (2018), a determinação do hábito alimentar trata-se de um processo de aprendizagem desenvolvido ainda na infância, que pode se consolidar na adolescência e permanecer na vida adulta.

Ao que tange a relação entre a alimentação e alterações de níveis glicêmicos, apesar da escassez na literatura acerca da temática abordada, pois os estudos evidenciam principalmente as alterações de níveis glicêmicos considerando a DM1, que é uma patologia autoimune, tratando-se da DM2, destaca-se que há uma associação significativa entre a alimentação saudável envolvendo principalmente frutas, legumes e verduras com efeitos de controle e normalidade de níveis glicêmicos para crianças e adolescentes, enquanto que os o consumo de sobremesas, bebidas açucaradas, doces, sorvetes, chocolates, iogurtes e biscoitos recheados são os mais associados aos efeitos negativos, aumentando os níveis glicêmicos e atrelando-se ao sobrepeso e obesidade.

Moura et al (p.8, 2022) afirmam sobre a associação entre tais alimentos e o controle dos níveis glicêmicos,

(...) a associação significativa entre ingestão de proteínas, gordura saturada e controle glicêmico, ou seja, os indivíduos com bom controle glicêmico apresentaram ingestão significativamente maior de proteínas e menor de gordura saturada em relação aos indivíduos com controle glicêmico inadequado.

Sousa et al. (p. 17, 2021) promovem a reflexão de que quando uma alteração glicêmica se instala, a sua prevalência pode causar danos irreversíveis para a saúde da criança e do adolescente, que irá interferir na qualidade de vida de forma generalizada e apontam os seguintes desfechos para a saúde,

O descontrole dos níveis glicêmicos no longo prazo pode desencadear complicações crônicas micro e macrovasculares, levando a neuropatias e amputações, retinopatias, nefropatias e doenças cardiovasculares que podem ocorrer após entrada na puberdade ou após cinco a dez anos do início da doença. Outras complicações sérias são hipoglicemias, hiperglicemia grave e cetoacidose diabética, que, associadas a um controle metabólico deficiente, podem ser a causa das internações hospitalares e mortalidade do paciente com diabetes mellitus

Um estudo conduzido por Marques, Fornés e Stringhini (2011), os pesquisadores observaram que a alimentação desequilibrada é um dos principais fatores relacionado ao controle glicêmico ineficaz em adolescentes. Moura et al (p. 1, 2022) confirmam este achado e complementam,

(...) o empoderamento familiar, o grau de conhecimento quanto à doença, os fatores socioeconômicos, a dieta alimentar oferecida e o conhecimento da equipe multiprofissional de saúde são fatores que influenciam diretamente no controle glicêmico das crianças e dos adolescentes.

Desta forma, considerando o contexto multidimensional para garantir uma alimentação e hábitos alimentares saudáveis, reconhece-se que não é possível desassociar a própria disponibilidade e a escolha alimentar para consumo sem reconhecer fatores como a realidade socioeconômica e cultural da família, uma vez que a alimentação pode vir a causar impactos relacionados a morbimortalidade infantil e de adolescentes (APARÍCIO, 2016; BRASIL, 2013).

No contexto da alimentação de crianças e adolescentes evidenciou-se que a escolha e alto consumo de alimentos ultraprocessados por esta população é marcado por as condições socioeconômica familiar e o ambiente em que se está no momento da refeição, principalmente aquelas que ocorrem fora do ambiente domiciliar, podendo interferir de forma direta nas alterações de níveis glicêmicos e ocasionar consequências cardiometabólica.

Madruga et al (2012) relatam que há uma cultura predominante quanto ao consumo de alimentos processados e ultraprocessados, atitude proveniente das sociedades de maior renda per capita e que se ampliou para distintas realidades e populações. Giesta et al (2019) e Aparício (2016) corroboram com tais achados e explicam que tratando-se do público infantil alguns fatores podem influenciar de forma direta na introdução precoce desse tipo de alimento, sendo eles a idade materna, principalmente quando mais avançada, baixa escolaridade da mãe e menor renda familiar, além de ser justificado como um alimento fácil de consumir por já estar preparado e pronto para ser ofertado dada a escassez de tempo e imediatismo.

Deve-se lembrar que assim como bons hábitos alimentares que podem ser mantidos ao longo da vida, uma alimentação ruim também passa a ter uma tendência de continuidade quando faz parte de uma rotina. Assim, considerando este contexto, Giesta et al (p. 2388, 2019) afirmam que os prejuízos a saúde das crianças e

adolescentes provém dos alimentos ultraprocessados uma vez que, “Tais alimentos são nutricionalmente desequilibrados pois possuem alta densidade energética, alta quantidade de gordura, açúcar e/ou sódio, pouca fibra, além de passarem por diversas etapas de processamento e adição de muitos ingredientes”.

Fica evidente que para haja incentivo a alimentação saudável como um fator protetor para a saúde também é necessário a prática de atividades de educação em saúde por parte da equipe profissional de saúde. Esta é uma estratégia de promoção de saúde que pode acontecer na escola, durante consultas na atenção básica, principalmente no momento da puericultura por meio da atuação do enfermeiro ou em consultas especializadas com nutricionistas, orientando sobre escolhas, benefícios e malefícios dos alimentos. Esta é uma ação incentivada pela PNAN, para que as famílias perpassem por uma socialização e acesso as informações adequadas acerca da alimentação e nutrição, que possibilite maior adesão em práticas que promovam saúde e desvios nutricionais sejam evitados de acordo com as individualidades familiar (BRASIL, 2013; EINLOFT, COTTA, ARAÚJO, 2018).

Além das estratégias de educação em saúde, podemos reafirmar a importâncias das políticas e programas públicos que priorizam a alimentação e nutrição como um direito da população e dever do Estado, como por exemplo o PNAE (Programa Nacional de Alimentação na Escola) e o programa PNAA (Programa Nacional de Acesso à Alimentação) de modo a combater a obesidade e desnutrição, além de agir sob o âmbito das disparidades sociais.

A escola é um espaço social que além de produzir conhecimento, possibilitar socialização, também é um ambiente de acolhimento para crianças e adolescentes. Ali é possível observar a atuação do PNAE, que promove a transferência de recursos financeiros para garantir a alimentação nas escolas públicas, assim o cardápio pode ser montado por um nutricionista que considere os hábitos alimentares locais e culturais, porém, de modo que atenda as necessidades nutricionais de cada população de acordo com a faixa etária, garantindo a saúde por meio da alimentação saudável e adequada (BRASIL, 2009; DIAS, MONTEIRO, TEIXEIRA, 2020).

Diante deste contexto, Dias, Monteiro e Texeira (2020) apontam sobre a importância da atuação do PNAE,

A oferta de uma alimentação adequada, variada e rica em frutas e hortaliças, que cubram as necessidades nutricionais dos alunos durante o período que permaneçam na escola, proporciona a melhoria

da saúde na idade escolar, além de contribuir para o crescimento e o desenvolvimento.

O PNAA por sua vez, funciona de forma complementar ao PNAE, um programa promovido pela Lei 10.689 de 2013, que corrobora com a garantia de acesso à alimentação todos os dias em quantidade suficiente e qualidade necessária, destinado a toda pessoa humana (BRASIL, 2013).

Assim, é possível enfatizar que a alimentação pode causar alterações de níveis glicêmicos em crianças e adolescentes. Esta é uma preocupação real, na qual se deve agir de forma preventiva e deliberar ações de promoção de saúde, pois a sua principal consequência é a resistência a insulina e o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2, que por sua vez se configura como um problema de saúde pública. Este cuidado se dá através do acesso a alimentação adequada, educação em saúde, preparo da equipe de saúde e a manutenção de programas assistenciais que visem a disponibilidades de recursos humanos para as famílias, sendo assim um cuidado intersetorial, de modo que iniciado de forma precoce, garante uma população adulta futuramente também saudável e menos propensa a complicações de saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos desta revisão apontam diferentes resultados relacionados à temática trabalhada não apresentando uma homogeneidade, uma vez que determinados autores afirmam existir uma correlação estabelecida entre alimentação e níveis glicêmicos, enquanto outros consideram a alimentação saudável somente uma forma de manter os parâmetros controlados para os indivíduos com o diagnóstico de diabetes pré-estabelecido.

Todavia, é notório que a maioria dos estudos aponta coexistir uma relação significativa das alterações de níveis glicêmicos estarem diretamente associada ao que as crianças e adolescentes consome no seu dia-a-dia e que principalmente os alimentos ultraprocessados, doces em excessos e as gorduras tendem a potencializar tais interações.

Assim, percebe-se que os principais ambientes e fatores que influenciam e contribuem as escolhas alimentares das crianças e adolescentes são as escolas, creches, o espaço, a família e classe social em que estão inseridos, sendo assim faz-se necessário que as boas práticas alimentares sejam difundidas nos variados

contextos que permeiam a sociedade e que as autoridades públicas desenvolvam e executem políticas públicas que propõe melhorar as condições alimentícias.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. S. et al. O impacto da má alimentação infantil à longo prazo na saúde do adulto. Revista Eletrônica Acervo Científico, REAC, Vol. 39 , 2021. Disponível em: <<https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/9272>>. Acesso em: 25 mar. 2022.

APARÍCIO, G. (2016). Ajudar a desenvolver hábitos alimentares saudáveis na infância. Millenium - Journal of Education, Technologies, and Health, (38), 283–298. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/millenium/article/view/8263>

BERTIN, R. L. et al. Estado nutricional, hábitos alimentares e conhecimentos de nutrição em escolares. Revista Paulista de Pediatria [online], v. 28, n. 3, p. 303-308, 2010. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-05822010000300008>>. Acesso em: 26 mar. 2022.

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 64, de 4 de fevereiro de 2010. Altera o art. 6º da Constituição Federal, para introduzir a alimentação como direito social. Brasília – DF, 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc64.htm>. Acesso em: 25 mar. 2022.

BRASIL. Lei nº 11.947 de 16 de Junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. Diário Oficial da União- Seção 1, Brasília- DF, pag. 2,16 de Jun,2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Alimentação e Nutrição / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 1. ed., 1. reimpr. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013. 84 p.: il. ISBN 978-85-334-1911-7 1.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 184 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica ; n. 23) ISBN 978-85- 334-2290-2

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 272 p.: il. – (Cadernos de Atenção Básica, nº 33) ISBN 978-85-334-1970-4 1. Atenção Básica. 2. Atenção à Saúde. 3. Saúde da Criança. 4. Promoção da Saúde. I. Título. II. Série

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Alimentação e Nutrição / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Básica. – 1. ed., 1. reimpr. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 265 p.: Il. ISBN 978-85-334-2737-2

BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Direito à alimentação adequada. – Brasília: Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. 80 p., il. – (Por uma cultura de direitos humanos).

CASTRO, L. M. F. Guia de alimentação saudável para adolescentes / Produto originado da dissertação do PPGEB – CAP/UERJ, 2020. Disponível em: <
<https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/585065/2/Laudicena%20Mello%20Ferrari%20de%20Castro%20-%20%20PRODUTO%20-%20GUIA%20DE%20ALIMENTA%C3%87%C3%83O%20SAUD%C3%81VEL%20%29.pdf>>. Acesso em: 28 mar. 2022.

CASTRO, R. M. F. et al. Diabetes mellitus e suas complicações - uma revisão sistemática e informativa. Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 1, p. 3349–3391, 2021. Disponível em:
<<https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/download/24958/19902>>. Acesso em: 26 mar. 2022.

COSTA, CS et al. Consumo de alimentos ultraprocessados e seus efeitos no perfil antropométrico e glicêmico: um estudo longitudinal na infância. Nutrição, Metabolismo e Doenças Cardiovasculares , v. 29, n. 2, pág. 177-184, 2019.

COSTA, G.G; DIAS, L.G; BORGGETTI, C.B.G; FONTES, R.C; Efeitos da educação nutricional em pré-escolares: uma revisão de literatura. Com. Ciências Saúde, v. 24, n. 2, p. 155-168, 2013. Disponível em <
https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/artigos/ccs/efeitos_educacao_nutricional_preescolares.pdf> . Acesso em 20/03/2022.

DIAS, V. M. et al. Influência do índice glicêmico da dieta sobre parâmetros antropométricos e bioquímicos em pacientes com diabetes tipo 1. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 54, p. 801–806, 2010. Disponível em:
<<https://www.scielo.br/j/abem/a/cBHSDrM9VVSQ53WrnD7yNdcs/?lang=pt>>. Acesso em: 26 Mar. 2022.

DIAS, A.O; MONTEIRO, G.L; TEIXEIRA, J.S. A efetividade do Programa Nacional de Alimentação Escolar na formação de hábitos alimentares saudáveis, na saúde e no rendimento escolar. Tópicos em Ciências da Saúde, V. 19, p. 07-17, 2020

DIAS, V. M. et al. Influência do índice glicêmico da dieta sobre parâmetros antropométricos e bioquímicos em pacientes com diabetes tipo 1. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 54, p. 801–806, 2010. Disponível em:
<<https://www.scielo.br/j/abem/a/cBHSDrM9VSQ53WrnD7yNdcs/?lang=pt>>. Acesso em: 26 mar. 2022.

DURÃO, C. et al. Ingestão de proteínas e carga glicêmica dietética de crianças de 4 anos e associação com adiposidade e insulina sérica aos 7 anos de idade: interações sexo-nutriente e nutriente-nutriente. International Journal of Obesity, v. 41, n. 4, pág. 533-541, 2017.

ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Brasília, 2019. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/crianca-e-adolescente/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-versao-2019.pdf>>. Acesso em: 27 mar. 2022.

EINLOFT, Ariadne Barbosa do Nascimento; COTTA Rosângela Minardi Mitre ; ARAÚJO, Raquel Maria Amaral. Promoção da alimentação saudável na infância: fragilidades no contexto da Atenção Básica. Ciência & Saúde Coletiva [online]. 2018, v. 23, n. 1, pp. 61-72. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232018231.23522017>>. Acesso 31 julho 2022.

FREITAS, M. C. S; MINAYO, M. C. S; FONTES, G. A. V. Sobre o campo da Alimentação e Nutrição na perspectiva das teorias compreensivas. Ciência & Saúde Coletiva, v. 16, n. 1, p. 31–38, 2011. Disponível em:
<<https://www.scielo.br/j/csc/a/bV5MV83zmNz77ZLvQQPZtkx/?lang=pt>>. Acesso em: 24 fev. 2022.

FORBES, Laura E. et al. Padrões alimentares associados ao índice glicêmico e carga glicêmica entre adolescentes de Alberta. Fisiologia Aplicada, Nutrição e Metabolismo, v. 34, n. 4, pág. 648-658, 2009.

GABBAY, M; CESARINI, P. R; DIB, S. A. Diabetes melito do tipo 2 na infância e adolescência: revisão da literatura. Jornal de Pediatria [online], v. 79, n. 3, p. 201-208, 2003. Disponível em: <<https://doi.org/10.2223/JPED.1020>>. Acesso em: 25 mar. 2022.

GALVÃO, Cristina Maria. Níveis de Evidência. Acta Paul Enferm 2006, 19 (2):V. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ape/a/JXrfXqCfD4vPztQFQBrkB7g/?format=pdf&lang=pt#:~:text=A%20qualidade%20das%20evid%C3%AAncias%20%C3%A9,teste%2C%20s%C3%A9ries%20temporais%20ou%20caso%2D>>. Acesso em: 28 julho 2022.

GIESTA, Juliana Mariante et al. Fatores associados à introdução precoce de alimentos ultraprocessados na alimentação de crianças menores de dois anos. *Ciência & Saúde Coletiva* [online]. 2019, v. 24, n. 7, pp. 2387-2397. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232018247.24162017>>. Acesso em: 22 Jul 2022

HOOSMAND, Fateme et al. Índice de alimentação saudável modificado e incidência de síndrome metabólica em crianças e adolescentes: estudo de lipídios e glicose de Teerã. *O Jornal de pediatria*, v. 197, p. 134-139. e2, 2018.

JEANS, Matthew R. et al. Consumo de café da manhã em crianças hispânicas do ensino fundamental de baixa renda: associações com parâmetros antropométricos, metabólicos e dietéticos. *Nutrientes*, v. 12, n. 7, pág. 2038, 2020.

LAITINEN, Tomi T. et al. Sucesso em atingir as metas da intervenção dietética de 20 anos de início na infância: associação com sensibilidade à insulina e lipídios séricos. *Diabetes Care*, v. 41, n. 10, pág. 2236-2244, 2018.

LE MOS, M. C. M.; DALLACOSTA, M. C. Hábitos alimentares de adolescentes: conceitos e práticas. *Arq. Ciênc. Saúde Unipar, Umuarama*, v.9, n. 1, jan./mar., 2005.

LIMA, L. R. et al. Quality of life and time since diagnosis of Diabetes Mellitus among the elderly. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 21, n. 2, p. 176–185, 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbagg/a/KYwwqXm3wkB9F8TGt4q5Xzg/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 28 fev. 2022.

MADRUGA, Samanta Winck et al. Manutenção dos padrões alimentares da infância à adolescência. *Revista de Saúde Pública* [online]. 2012, v. 46, pp. 376-386. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0034-89102012005000016>>. Acesso em 31 julho 2022.

MARQUES, Rosana de Moraes Borges; FORNÉS, Nélida Schmid; STRINGHINI, Maria Luiza Ferreira. Fatores socioeconômicos, demográficos, nutricionais e de atividade física no controle glicêmico de adolescentes portadores de diabetes melito tipo 1. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia* [online]. 2011, v. 55, n. 3, pp. 194-202. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0004-27302011000300004>>.

MCLELLAN, K. C. P. et al. Diabetes mellitus do tipo 2, síndrome metabólica e modificação no estilo de vida. *Revista de Nutrição*, v. 20, n. 5, p. 515–524, 2007. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rn/a/ML9Qxf4DSBJPMLnn5pWT3Fd/>>. Acesso em: 28 fev. 2022.

MELLO, J; VALLE, N. A formação dos hábitos alimentares na infância: uma revisão de alguns aspectos abordados na literatura nos últimos dez anos. *Revista APS*, v.10, n.1, p. 56- 65, jan./jun. 2007.

MENDES, K. D. S; SILVEIRA, R. C. C. P; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & Contexto - Enfermagem* [online], v. 17, n. 4, p. 758-764, 2008. Disponível em:

<<https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>>. Acesso em: 28 mar. 2022.

MENDES, K. D. S; SILVEIRA, R. C. C. P; GALVÃO, C. M. Use of the bibliographic reference manager in the selection of primary studies in integrative reviews. *Texto & Contexto - Enfermagem* [online]. v. 28, 2019. Disponível em:

<<https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2017-0204>>. Acesso em: 25 mar. 2022.

MICHELETTI, N. J; MELLO, A. P. Q; Influência da mídia na formação dos hábitos alimentares de crianças e adolescentes. *Disciplinarum Scientia. Série: Ciências da Saúde, Santa Maria*, v. 21, n. 2, p. 73-87, 2020. Disponível em:

<<file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/3230-11806-2-PB.pdf>> . Acesso em: 22 mar. 2022.

MOURA, A.R.G; TEXEIRA, F.K; CARDOSO, R.A; MENDONÇA, T.S. A dificuldade do Controle glicêmico em crianças e adolescentes portadores de Diabetes Mellitus tipo 1. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/24120/1/Trabalho%20de%20Conclus%C3%A3o%20de%20Curso.pdf>. Acesso em: 28 julho 2022.

MURAKAMI, Kentaro; SASAKI, Satoshi. Uma dieta com baixo índice glicêmico e carga glicêmica está associada não apenas a uma maior ingestão de micronutrientes, mas também a uma maior ingestão de gordura saturada e sódio em crianças e adolescentes japoneses: Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição. *Nutrition Research*, v. 49, p. 37-47, 2018.

NAGARAJAN, Sairaman et al. Comportamentos do consumidor familiar, pré-diabetes e diabetes na adolescência no National Health and Nutrition Examination Survey (2007– 2010). *Jornal do Colégio Americano de Nutrição*, v. 36, n. 7, pág. 520-527, 2017.

NANDA. Diagnósticos de enfermagem: definições e classificações. 2021-2023 /NANDA Internacional; Thiema, 12 ed., - Rio de Janeiro, 2021.

PAIVA, M. R. S. A. Q. Alimentação em pré-escolares e adolescentes, 2010.

Disponível em:

<https://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/3015/alimentacao_em_pre_escolares_es

[colares_e_adolescentes.htm#:~:text=Na%20fase%20pr%C3%A9%20Descolar%2C%20o,veze%20s%20lanche%20antes%20de%20dormir](https://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/3015/alimentacao_em_pre_escolares_es_colares_e_adolescentes.htm#:~:text=Na%20fase%20pr%C3%A9%20Descolar%2C%20o,veze%20s%20lanche%20antes%20de%20dormir)>. Acesso em: 27 mar. 2022.

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ* 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71

PENNAFORT, V. P. S. et al. Network and social support in family care of children with diabetes. *Rev Bras Enferm* [Internet], v. 69, n. 5, p. 856-63, 2016. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2015-0085>>. Acesso em: 26 mar. 2022.

PEREIRA, Alessandra da Silva et al. Estado nutricional de pré-escolares de creche pública: um estudo longitudinal. *Cadernos saúde coletiva*, v. 21, p. 140-147, 2013.

PEREIRA, L. M. S; FREITAS, F. M. N. O. Os efeitos do comportamento alimentar no estilo de vida do controle da diabetes. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 4, n. 5, p. 20042– 20057, 2021.

PIASETZKI, C. T. da R; BOFF, E. T. de O. (2018). Educação alimentar e nutricional e a formação de hábitos alimentares na infância. *Revista Contexto e Educação*, 33(106), 318– 338. Disponível em: < <https://doi.org/10.21527/2179-1309.2018.106.318-338>>.

PIASETZKI, C.T.R; BOFF, E.T.V; BATTISTI, I.D.E; Influência da família na formação dos hábitos alimentares e estilos de vida na infância. *Contexto e Saúde*. v. 20, n. 41, p. 13-24, 2020. Disponível em: < file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/11091-Texto%20do%20artigo_-50435-1-10-20201222.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2022.

PORTO, C. R. N; MARTINUZZO, L. Guia prático alimentar para crianças a partir de 2 anos em ambiente escolar. Departamento de Alimentação Escolar, Ceasa Campinas, 2021. Disponível em: < https://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/servicos-publicos/alimentacao-escolar/guia_2a6anos.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2022.

QUEIROZ, K. C; SILVA, I. N; ALFENAS, R. C. G. Associação entre fatores nutricionais e o controle glicêmico de crianças e adolescentes com diabetes melito tipo 1. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia* [online], v. 54, n. 3, p. 319-325, 2010. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0004-27302010000300011>>. Acesso em: 25 mar. 2022.

ROSSI, A; MOREIRA, E. A. M; RAUEN, M. S. Determinantes do comportamento alimentar: uma revisão com enfoque na família. *Revista de Nutrição* [online], v. 21, n. 6, p. 739-748, 2008. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1415-52732008000600012>>. Acesso em: 28 mar. 2022.

SBD-Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. Clannad,2019.

SBD - Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016) / Adolfo Milech...[et. al.]; organização José Egidio Paulo de Oliveira, Sérgio Vencio - São Paulo: A.C. Farmacêutica, 2016.

SETAYESHGAR, Solmaz et al. Ingestão dietética e mudanças prospectivas em fatores de risco cardiometabólicos em crianças e jovens. *Fisiologia Aplicada, Nutrição e Metabolismo* , v. 42, n. 1, pág. 39-45, 2017.

SOUSA, P.D; OLIVEIRA, C.C. B; FARIAS, D.R.C; QUEIROZ, L.V.P; CUNHA, A.L.C.P;

BISPO,R.G. Hospitalizações por diabetes mellitus na infância no Brasil e regiões entre 2010 e 2019. *Revista de Pediatria SOPERJ*, 2021; 21 (supl1) (1): 16-22.

SILVA, F. M. et al. Papel do índice glicêmico e da carga glicêmica na prevenção e no controle metabólico de pacientes com diabetes melito tipo 2. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia*, v. 53, p. 560–571, 2009. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/abem/a/WTmpx45wK8qrY7hLJF4PTSx/?lang=pt#:~:text=O%20controle%20glic%C3%AAmico%20intensificado%20pode,a%20resposta%20glic%C3%AAmica%20aos%20alimentos.>>. Acesso em: 26 mar. 2022.

SILVA, J. G; TEIXEIRA, M. L. O; FERREIRA, M. A. Eating during adolescence and its relations with adolescent health. *Texto & Contexto - Enfermagem* [online], v. 23, n. 4, p. 1095-1103, 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0104-07072014000570013>>. Acesso em: 28 mar. 2022.

SILVA, J. G; FERREIRA, M. A. Diet and health in the perspective of adolescents: contributions for health promotion. *Texto & Contexto - Enfermagem* [online], v. 28, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2018-0072>>. Acesso em: 27 mar. 2022.

SOARES, C.B. et al. Revisão integrativa: conceitos e métodos utilizados na enfermagem. *Rev Esc Enferm USP*, n. 48, v. 2, p. 335-45, 2014.

SOUZA, C. L; OLIVEIRA, M. V. Fatores associados ao descontrole glicêmico de diabetes mellitus em pacientes atendidos no Sistema Único de Saúde no Sudoeste da Bahia. *Cad. Saúde Colet.*, v. 28, n. 1, p. 153-164, 2020.

TELES, S. A. S; FORNÉS, N. S. Consumo alimentar e controle metabólico em crianças e adolescentes portadores de diabetes melito tipo 1. *Revista Paulista de Pediatria* [online], v. 29, n. 3, p. 378-384, 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-05822011000300012>>. Acesso em: 29 mar. 2022.

VAZ, D. S. S; BENNEMANN, R. M. comportamento alimentar e hábito alimentar: uma revisão. *Revista Uningá Review*, V.20, n.1, p.108-112, Out – Dez, 2014.

VIANA, V; SANTOS, P. L.; GUIMARÃES, M. J. Comportamento e hábitos alimentares em crianças e jovens: uma revisão da literatura. *Psicologia, saúde & doenças*, v. 9, n. 2, p. 209- 231, 2008.

WAGNER, Kelly A. et al. Associações entre comportamentos alimentares e medidas de glicemia, em ambiente clínico, em adolescentes obesos. *Obesidade Infantil*, v. 12, n. 5, pág. 341-347, 2016.